

SISTEMA DIGESTÓRIO (ANATOMIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA) E RISCOS DA OBESIDADE (DIABELES, HIPERTENSÃO E SÍNDROME METABÓLICA)

ISBN: 978-85-5322-310-7 (Anais da EXPOFARMA 2025)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15689854>

Adric Kélvyn Teixeira Machado¹; Alice Borges Souza Silva Martins¹; Ana Beatriz Coelho de Oliveira Bezerra¹; Ana Júlia Souza Leite¹; Danilo de Souza Silva¹; Danylo Gabryel Leal Pereira¹; Eduardo Mendes Evangelista¹; Geovanna Rodrigues Brandão¹; Íris Emanuele Silva Borges¹; Kauan Santana Martins¹; Lilian Teixeira da Silva Alves¹; Lilyth Brito Brasileiro Lanza¹; Lucas Vieira Reis¹; Maria Madalena Araújo Almeida¹; Marília de Souza Gonçalves¹; Mirella da Silva Santana¹; Raiane de Oliveira Ferreira¹; Rafaela Lima do Nascimento¹; Renan Expedito Evangelista Carvalho¹; Yasmin Rodrigues dos Santos¹; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Rosemairy Luciane Mendes²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

O sistema digestório é responsável por metabolizar os alimentos que são ingeridos na alimentação, bem com eliminar os resíduos produzidos nesse processo. Para total compreensão desse sistema, é necessário se aprofundar em três áreas biológicas: anatomia, embriologia e histologia. A anatomia é o estudo da forma, estrutura e localização dos órgãos corporais, o que permite a compreensão do porquê todas as estruturas estão conectadas de diferentes formas. A embriologia estuda o desenvolvimento do embrião, e isso envolve todos os processos que vão da formação do tubo digestivo até a organização complexa presente em um humano adulto. A histologia é a área que estuda os tecidos do corpo, o que auxilia no entendimento das funções e especializações que o trato gastrointestinal pode demonstrar, que variam entre digestão, absorção e excreção. Esses sistemas estão relacionados a algumas doenças cotidianas, como diabetes, obesidade e síndrome

metabólica. O diabetes é uma doença caracterizada pela elevação de glicose no sangue, que se relaciona com disfunções histológicas do sistema digestório. A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal, podendo alterar a anatomia de uma pessoa saudável. A síndrome metabólica está associada com alterações metabólicas e hormonais, que podem ser derivadas de alterações no desenvolvimento embrionário. Os fatores de risco são diversos, como sedentarismo, estresse, idade e histórico familiar. A prevenção envolve a prática de exercícios, alimentação balanceada e acompanhamento multiprofissional. Os objetivos foram: ilustrar através de representações anatômicas e recursos pedagógicos que a compreensão das ciências fundamentais pode contribuir na prevenção e no manejo das enfermidades metabólicas, conscientizando alunos do ensino médio de escolas de Petrolina - Pe de forma direta e clara. Na metodologia selecionada para a exposição, estipulou-se a temática de investigação criminal com o título “Investigando o Sistema Digestório” para tornar a apresentação mais atrativa e dinâmica. Foram utilizados como materiais de apoio: cartazes, com imagens visando auxiliar os discentes na construção da apresentação; maquetes de anatomia e histologia, com o objetivo de proporcionar melhor visualização do conteúdo; além de jogos lúdicos para tornar a explanação dos conteúdos mais didática, oferecendo brindes para os alunos que acertassem as perguntas. Os resultados foram bons, mostrando o impacto positivo proporcionado pela exposição. A maior parte do público se mostrou bastante interessada, com uma participação ativa razoável. Muitos não estavam cientes das informações repassadas, evidenciando que a proposta serviu também como conscientização e educação em saúde. Com todo o trabalho em equipe e empenho das pessoas envolvidas, os objetivos foram alcançados com sucesso. Por fim, com base no que foi apresentado, evidencia-se a relevância de exposições explicativas para alunos do ensino médio, uma vez que a apresentação de conhecimentos e curiosidades aprofundadas sobre assuntos essenciais para a saúde humana, a exemplo do funcionamento e desenvolvimento do sistema digestório, além das consequências de maus hábitos alimentares, conduz a reflexão e conscientização do público em geral.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema digestório. Obesidade. Prevenção. Fatores de risco.